
Datenpraxis zur Gestaltung der Open-Access-Transformation - Analyse, Empfehlung, Training & Vernetzung (OA Datenpraxis)

Gekürzter Projektantrag
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

eingereicht am 22.02.2023

Heinz Pampel

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin
& Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Office

 <https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Najko Jahn

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

 <https://orcid.org/0000-0001-5105-1463>

Roland Bertelmann

Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Office

 <https://orcid.org/0000-0002-5588-0290>

Wolfram Horstmann

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur & Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

 <https://orcid.org/0000-0001-8673-6104>

Laura Rothfritz

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin

 <https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Lea Maria Ferguson

Helmholtz-Gemeinschaft, Helmholtz Open Science Office

 <https://orcid.org/0000-0002-7060-3670>

Birgit Schmidt

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

 <https://orcid.org/0000-0001-8036-5859>

Anna Stisser

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

 <https://orcid.org/0000-0002-9292-2189>

Zitationsvorschlag: Pampel, H., Jahn, N., Bertelmann, R., Horstmann, W., Rothfritz, L., Ferguson, L., Schmit, B., Stisser, A. (2024). Datenpraxis zur Gestaltung der Open-Access-Transformation. - Analyse, Empfehlung, Training & Vernetzung 10.5281/zenodo.10794298

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	2
1.1	Eigene Vorarbeiten	3
2	Ziele und Arbeitsprogramm	6
2.1	Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts	6
2.2	Ziele	6
2.3	Arbeitsprogramm und Umsetzung	7
3	Projekt- und themenbezogenes Literaturverzeichnis	17

1 Ausgangslage

Zur strategischen Steuerung und operativen Gestaltung der Open-Access-Transformation¹ werden vielfältige Datenquellen an wissenschaftlichen Einrichtungen verwendet. Über Publikationsdaten (d. h. Angaben zu den Publikationen einer Einrichtung) hinaus, sind z. B. Kostendaten, die im Geschäftsverhältnis mit Publikationsdienstleistern entstehen, eine relevante Datenquelle. Weiter sind Daten, die für das Reporting gegenüber Mittelgeber:innen oder auch für die Sicherstellung von Compliance zu Förderorganisationen erhoben werden, als Datenquelle zu berücksichtigen. Der souveräne Umgang mit diesen Daten an wissenschaftlichen Einrichtungen entwickelt sich vermehrt zu einer Schlüsselkompetenz für die Forschungsservice- und Informationsinfrastrukturen an Hochschulen und Einrichtungen der außeruniversitären Forschung.

Die Forderung des Wissenschaftsrates in seinen „Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access“, „Finanzströme so [zu] gestalte[n], dass mehr Wettbewerb im Bereich der Publikationsdienstleistungen und stärkere Innovationsanreize entstehen“ (Wissenschaftsrat, 2022) lässt sich nur umsetzen, wenn die Erhebung, Analyse und Bewertung von Publikations- und Kostendaten an wissenschaftlichen Einrichtungen realisiert wird. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) betont gar eine „Verantwortung der Wissenschaft für das wissenschaftliche Publikationswesen“ und stellt fest, dass diese Verantwortung „auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Selbstverwaltung, der Hochschulen genau wie aller weiteren

Wissenschaftsorganisationen ernst- und wahrgenommen werden“ sollte (Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen, 2022). Diese und weitere Empfehlungen, auch auf internationaler Ebene (z. B. LIBER Europe, 2024.; Philipp et al., 2021), machen deutlich, dass es einer souveränen Datenpraxis an den wissenschaftlichen Einrichtungen bedarf, damit strategische Entscheidungen über die operativen Maßnahmen zur Gestaltung der Transformation getroffen werden können. Beispielfragen, die sich aus strategischer Sicht stellen und auf die operative Datenpraxis an einer wissenschaftlichen Institution wirken, sind:

- Welche Wirkung haben Transformationsinitiativen, wie z. B. Plan S (Coalition S, 2024), für die Einrichtung und die Autor:innen der Einrichtung?
- Bietet die Teilnahme an einem Opt-in-Konsortium mit einem Publikationsdienstleister für die Einrichtung die Möglichkeit der Kostensenkung im Bereich der wissenschaftlichen Fachinformation?
- Können bestehende Verträge aufgrund wachsender OA-Anteile im Verlagsportfolio gekündigt werden?

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen verschiedene Datenquellen aufbereitet, zusammengeführt, analysiert, visualisiert und bewertet werden. Diese Tätigkeit bedarf eines ausgeprägten Know-hows auf der inhaltlichen und der methodischen Ebene. So sind z. B. neben Kenntnissen über Policies von relevanten Förderorganisationen auch Kenntnisse und Kompetenzen in Data-Science-Methoden von Bedeutung. Hinzu kommt die Notwendigkeit des Zugangs zu vielfach kostenpflichtigen Datenquellen in Hand von kommerziellen Informationskonzernen (Aspesi et al., 2019) und damit verbundene Probleme für die öffentlich finanzierte Forschung (DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken Und Informationssysteme, 2021). In der Praxis sind folgende Herausforderungen identifizierbar, die eine wissenschaftsgeleitete und souveräne Datenpraxis an wissenschaftlichen Einrichtungen erschweren und so die Gestaltungsfähigkeit der Wissenschaft bei der Schaffung eines nachhaltigen und wissenschaftsgeleiteten Publikationswesens nachteilig beeinflussen:

Fehlende datenbasierte Steuerung der OA-Transformation

Während DFG und Wissenschaftsrat die Gestaltung der OA-Transformation als strategisches Handlungsfeld definiert, findet die Bearbeitung an wissenschaftlichen Einrichtungen häufig primär aus einer stark operativ geprägten Perspektive statt (Pampel, 2021). So sind Tätigkeitsfelder wie Scholarly Communication Analytics (Jahn, 2020) in den Bibliotheken bisher wenig professionalisiert und Strategien zur OA-Transformation wenig verbreitet (Pampel, 2021).

Mangelnde Kooperationen für die Datenpraxis der OA-Transformation

Zwar erheben vermehrt Drittmittelabteilungen Daten zur Compliance der Publikationspraxis von Wissenschaftler:innen mit den jeweiligen Förderbedingungen oder es werden in den Forschungsabteilungen Daten zum Reporting von Forschungoutputs im Rahmen der Forschungsberichterstattung erhoben, jedoch geschieht dies

¹Im Folgenden OA-Transformation

meist anlassbezogen und ohne Abstimmungen. Selbst in den Bibliotheken ist eine teils isolierte Datenpraxis zu beobachten. Forschungsnahe Dienste innerhalb der Bibliotheken beschäftigen sich mit dem Text- und Data-mining von Artikeln, die über Transformationsverträge lizenziert sind. Abteilungen zum digitalen Publizieren arbeiten mit Daten zu Open Access (OA) im Kontext der Repositorien. Abteilungen der Erwerbung und des Bestandsmanagements fokussieren sich in ihrer Datenpraxis auf die Erhebung, Zusammenführung und Bewertung von Verlagsdaten (Lizenzierungsinformationen, Nutzungsstatistiken) und damit verbundene Lizenzierungsentscheidungen. Eine institutionsweit abgestimmte Datenpraxis ist jedoch bisher wenig ausgeprägt.

Fehlende Standards für eine kollaborative Datenpraxis zur OA-Transformation

Vermehrt werden Daten zu OA von Mittelgebern und Förderorganisationen angefordert (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, 2019, S.16). Fehlende Standards zur Definition und Erhebungspraxis von OA erschweren jedoch die Vergleichbarkeit der Daten und damit auch einen umfassenden Blick auf die Entwicklung der OA-Transformation.

Abhängigkeit von Datenquellen, die sich in kommerzieller Hand befinden: In vielen Fällen ist die aktuelle Datenpraxis von den Datenbanken kommerzieller Dienstleister abhängig. Mit Blick auf die Monopolisierungsprozesse der Verlage und den Wandel dieser Unternehmen zu Business Analytics Konzernen (Aspesi et al., 2019) ist die digitale Souveränität der wissenschaftlichen Einrichtungen bisher nicht gesichert. Im Bereich der OA-Transformation ist dies besonders kritisch zu sehen, da die Datenquellen, die Publikationsorgane und die Forschungsinformationssysteme teils von den gleichen Konzernen angeboten werden. Hinzu kommt die Problematik des Daten-Trackings in der Wissenschaft (DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken Und Informationssysteme, 2021).

Abhängigkeit von Datenquellen, die sich in kommerzieller Hand befinden

In vielen Fällen ist die aktuelle Datenpraxis von den Datenbanken kommerzieller Dienstleister abhängig. Mit Blick auf die Monopolisierungsprozesse der Verlage und den Wandel dieser Unternehmen zu Business Analytics Konzernen (Aspesi et al., 2019) ist die digitale Souveränität der wissenschaftlichen Einrichtungen bisher nicht gesichert. Im Bereich der OA-Transformation ist dies besonders kritisch zu sehen, da die Datenquellen, die Publikationsorgane und die Forschungsinformationssysteme teils von den gleichen Konzernen angeboten werden. Hinzu kommt die Problematik des Daten-Trackings in der Wissenschaft (DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken Und Informationssysteme, 2021).

Fehlende Kompetenzvermittlung und Informationsangebote zur Datenpraxis

Es gibt bisher kein Netzwerk in Deutschland, das sich in einem systematischen Dialog der Vermittlung von Kompetenz und Werkzeugen der Datenpraxis zur OA-Transformation widmet. Zwar engagieren sich Hochschulen und Berufsverbände in der globalen Community Library Carpentry, die Software- und Datenkenntnisse für Professionals vermittelt, die in bibliotheks- und informationsbezogenen Berufen arbeiten. Jedoch fokussiert das Curriculum neben generischen Fähigkeiten auf die Anwendung im Kontext des GLAM-Sektors.²

Das Projekt OA Datenpraxis widmet sich den hier dargestellten Herausforderungen in einem kooperativen Ansatz, der die Sicherstellung der digitalen Souveränität in der Datenpraxis an wissenschaftlichen Einrichtungen, wie Hochschulen und Einrichtungen der außeruniversitären Forschung, bei Gestaltung der OA-Transformation fördert.

1.1 Eigene Vorarbeiten

Humboldt-Universität zu Berlin (HU)

Die Professur Information Management am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der HU untersucht die Rolle digitaler Forschungs- und Informationsinfrastrukturen in der Wissenschaft im Kontext der digitalen Transformation. Dabei liegt der Fokus auf Informationsinfrastrukturen, die die Sammlung, Erschließung, Zugänglichmachung und Nachnutzung von Informationsobjekten im Sinne von Open Science ermöglichen.

²Akronym für „Galleries, Libraries, Archives, Museums“.

In Forschung, Lehre und Transfer werden Prozesse der digitalen Wissenschaftskommunikation und damit verbundene Praktiken, Standards und Policies betrachtet. Ein Schwerpunkt der Forschung liegt auf dem Thema OA und damit verbundenen Entwicklungen der digitalen Wissenschaftskommunikation.

Die Professur ist am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft angesiedelt. Das Institut ist das einzige universitäre Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Deutschland. Das Institut untersucht sowohl beobachtend, experimentell als auch gestaltend, wie Prozesse der Übertragung, Vermittlung, Dokumentation und Verarbeitung von Wissen mittels Informationsressourcen und -infrastrukturen, personen-, orts- und zeitübergreifend erfolgen beziehungsweise ermöglicht werden können. Die Forschungsaktivitäten des Instituts orientieren sich an den vier Schwerpunktthemen Infrastrukturen, Interaktionen, Openness und Literacy.

Der Lehrstuhlinhaber Heinz Pampel ist seit Dezember 2022 im Amt. Zuvor war er als stellvertretender Leiter des Helmholtz Open Science Office tätig. Dort war er in diverse Projekte rund um OA involviert, u. a. DeepGreen (Boltze et al., 2022) und Options4OA (Pampel, 2021 & Pampel und Strecker, 2020). Seine Arbeit für das Helmholtz Open Science Office führt er seit Dezember 2022 als Scientific Consultant fort. Er ist Mitglied in verschiedenen Gremien zu Open Science. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist Laura Rothfritz am Lehrstuhl tätig. Sie ist auch als Beraterin für scidecode science consulting tätig, ein an der Universität Saarbrücken entstandenes Unternehmen, das akademische Institutionen (z. B. Robert Bosch Stiftung, Knowledge Exchange oder Stifterverband) bei der Gestaltung der digitalen Transformation berät.

Helmholtz Open Science Office (OS Office)

Die Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt OA entsprechend der „Berliner Erklärung über den freien Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“. Mit dem Helmholtz Open Science Office (OS Office) wurde eine Infrastruktur etabliert, die den Kulturwandel hin zu Open Science in Helmholtz fördert. Das OS Office versteht sich als Dienstleister und zentrenübergreifender Partner aller an diesem Prozess beteiligten Akteur:innen, der die Helmholtz-Gemeinschaft bei der Gestaltung des Kulturwandels hin zu Open Science auf nationaler und internationaler Ebene unterstützt. Mit dieser Zielsetzung engagiert sich das OS Office in einer Vielzahl von Open-Science-Initiativen und Projekten, wie z. B. in relevanten Arbeitsgruppen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, im Vorstand und in diversen Gremien der DINI sowie des Vereins RDA DE und im Rahmen diverser Drittmittelprojekte.

Im Bereich OA steht für das OS Office die Förderung der Transformation von Subskription hin zu OA im Fokus. Das Office organisiert die Arbeit der Task Group OA-Transformation der Gemeinschaft, welche 2021 u. a. ein Memorandum zur OA-Transformation erarbeitete. Seit 2022 bietet die Helmholtz Open Science Policy die Grundlage der OA-Politik (Helmholtz-Gemeinschaft, 2022). Zudem beteiligt sich das OS Office im DFG-Projekt Transform2Open, welches sich der Weiterentwicklung von Budgets, Kriterien, Kompetenzen und damit verbundenen Prozessen an wissenschaftlichen Einrichtungen rund um die finanziellen Dimensionen der OA-Transformation widmet (Bertelmann et al., 2022).

Zur Stärkung von OA haben die Zentren Konsortialverträge mit Verlagen rund um den Umgang mit Publikationsgebühren abgeschlossen. Überdies beteiligt sich Helmholtz an internationalen Konsortien wie SCOAP3. Einige Helmholtz-Zentren sind selbst verlegerisch tätig und betreiben eigene OA-Plattformen. Das OS Office unterstützt die Helmholtz-Gemeinschaft darüber hinaus in ihrer Rolle als Partnerin im international beachteten Projekt DEAL der Allianz und in ihrem Engagement in der internationalen Initiative OA2020 zur Förderung der OA-Transformation. Die Gemeinschaft beteiligt sich an der neu formierten gGmbH zur Umsetzung von DEAL und ist in die DEAL-Gruppe involviert. Im Rahmen der OA-Strategie der Allianz-Organisationen hat das OS Office zusammen mit Kolleg:innen der Fraunhofer-Gesellschaft die Aufgabe übernommen, die Maßnahme „Weitere Gestaltung und Umsetzung der Transformation von Inhalten kommerzieller Anbieter“ zu begleiten und zur Umsetzung zu bringen. In diesem Kontext wurden Empfehlungen zur Transformationsverträgen erarbeitet (Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ Der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen et al., 2022). Das OS Office erhebt jährlich die OA-Quote der Helmholtz-Zentren. Für die gesamte Helmholtz-Gemeinschaft beträgt die Quote für das Publikationsjahr 2020 bereits 76 %.

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB)

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB Göttingen) gehört mit ihrem vielfältigen Aufgabenspektrum, das sie auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene erfüllt, zu den führenden Bibliotheken Deutschlands. Als international anerkanntes Kompetenzzentrum für die Digitale Bibliothek stellt sie der Forschung neue Services zur Verfügung. Zu ihren Aufgaben zählen u. a. die Sicherung

der überregionalen Literaturversorgung. Wie im DFG geförderten Programm „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“, die Erhaltung und Zugänglichmachung von wissenschaftlichen Ergebnissen und des kulturhistorischen Erbes sowie die Selbstverpflichtung, Forschungs- und Entwicklungspartnerin für eine zukunftssichere Forschungs- und Informationsinfrastruktur in Deutschland und international zu sein.

Die Georg-August-Universität Göttingen unterstützt Open Science durch ihre Leitlinien und durch Maßnahmen der praktischen Implementierung. Hierfür operationalisiert die SUB Göttingen seit den 1990er Jahren eine umfassende OA-Strategie der Universität, die die OA-Leitlinien der Universität (2005, 2016) durch Informationsangebote, Schulungsmaßnahmen, Infrastrukturen und Dienste bei der Implementierung unterstützt (u. a. Göttingen Research Online, Universitätsverlags Göttingen, OA-Publikationsfonds, Fachrepositorien). Über die Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien und Arbeitsgruppen engagiert sich die SUB Göttingen in der Vernetzung von Expertenwissen und der Schaffung und dem Ausbau von Rahmenbedingungen und Infrastrukturen für wissenschaftliche Information und Daten (u. a. Allianz-Initiative „Digitale Information“, Confederation of Open Access Repositories (COAR e. V.), DINI e. V., ENLIGHT, Knowledge Exchange, LIBER, OpenAIRE, Research Data Alliance (RDA), The Carpentries, The Guild). Darüber hinaus untersucht die sie den erreichten Stand von OA an deutschen Universitäten in den BMBF-Projekten OAUNI und Open4DE und fördert über ihre Entwicklungen im DFG-Projekt „Hybrid OA Dashboards“ die Kostentransparenz von OA-Transformationsverträgen. Zur Stärkung von Datenkompetenzen engagiert sie sich in den Carpentries (Mitgliedschaft seit 2018), koordiniert ein Netzwerk von Instruktor:innen, trägt zur Entwicklung von Schulungsmaterial bei und bietet regelmäßig Workshops für Bibliothekar:innen und Nachwuchswissenschaftler:innen an (z. B. Data Carpentry for Ecology, Library Carpentry).

Im BMBF-Projekt indi:oa - Verantwortungsbewusste Bewertung und Qualitätssicherung von OA-Publikationen mittels bibliometrischer Indikatoren entstand an der SUB Göttingen ein informelles Mentoring-Programm. Augenmerk liegt im Gegensatz zu etablierten Formaten nicht auf der Führungskräfteentwicklung. Vielmehr ist das Mentoring als Peer-to-Peer-Beratung angelegt, das den praxisbezogenen Austausch ermöglicht. Als langjährige Verhandlungsführerin überregionaler Lizenzen und von konsortialen Open-Access-Transformationsverträgen ist die SUB Göttingen in den einschlägigen Arbeitskreisen vertreten (z. B. GASCO). Sie hat den unabhängigen Arbeitskreis Forum 13+ mitinitiiert, dessen Ziel der Austausch zu Fragen rund um die Modellierung und praktische Implementierung von Open-Access-Transformationsverträgen sowie die Koordination von Verhandlungen mit kleinen und mittelgroßen Verlagen bzw. Fachgesellschaften ist. Sie nimmt im Forum 13+³ die kooperative Leitung wahr.

³<https://forum13plus.de/>

2 Ziele und Arbeitsprogramm

Im Folgenden wird das Vorhaben OA Datenpraxis beschrieben.

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Das Vorhaben ist für eine Laufzeit von 36 Monaten angelegt. Für diese Laufzeit wird eine Förderung durch die DFG beantragt.

2.2 Ziele

Das Projekt unterstützt die Strukturbildung für die OA-Transformation auf nationaler Ebene. Adressiert werden die Förderung und die Etablierung von Prozessen und Verfahren zur souveränen Datenpraxis bei der Gestaltung der OA-Transformation in Interaktion mit internationalen Entwicklungen. Das Projekt unterstützt Professionals an wissenschaftlichen Einrichtungen bei der Professionalisierung ihrer Datenpraxis, indem die Organisation und Vernetzung zur Modellentwicklung und zur Standardisierung durch einen koordinierten Ansatz gefördert wird.

Ziel von OA Datenpraxis ist es, einen Beitrag zur Überwindung der im Abschnitt 1 genannten Herausforderungen zu leisten. Somit sollen:

- die datenbasierte Steuerung der OA-Transformation verbessert werden;
- Kooperationen bei der Datenpraxis der OA-Transformation gestärkt werden;
- Standards für eine kollaborative Datenpraxis der OA-Transformation entwickelt werden;
- die Abhängigkeit von Datenquellen, die in kommerzieller Hand liegen, minimiert werden sowie
- die Kompetenzvermittlung sowie damit verbundene Informationsangebote zur Datenpraxis verbessert werden.

Mit dem Projekt wird ein zentraler Beitrag zur Weiterentwicklung der überregionalen Informationsversorgung geleistet. Dies geschieht durch Erhebungen, Analysen, Validierungen und operative Empfehlungen rund um die Datenpraxis bei der OA-Transformation. Hierbei wird die Datenpraxis untersucht und diskutiert. Die primäre Zielgruppe des Projektes sind Professionals in Administration, Bibliothek und anderen Serviceeinrichtungen der Informationsinfrastruktur.

Auf Basis dieser Arbeiten werden dann in einer Synopse strategische Empfehlungen für die Leitungsebene erarbeitet. Anliegen ist es hier, einen strategischen Impuls zur Verbesserung der Datenpraxis auf nationaler Ebene zu geben. Durch Transfer und Reflexion wirkt das Projekt in die Breite, indem die Vernetzung der Professionals zu relevanten Themenfeldern gefördert wird. Dabei kooperiert das Projekt mit relevanten Interessengruppen und agiert, im Sinne von Open Science, offen und transparent, bezogen auf die im Projekt erhobenen Daten, verwendeten Methoden und Projektergebnisse. Enge Kooperationen sind u. a. geplant mit den DFG-Projekten openCost (Schweighofer, 2022), Transform2Open (Bertelmann et al., 2022), dem Open Access Monitor (Barbers, Stanzel und Mittermaier, 2022) und dem Forum 13+.

2.3 Arbeitsprogramm und Umsetzung

Das Vorhaben gliedert sich in vier Handlungsfelder: Das Handlungsfeld A wird unter dem Titel „Erhebungen, Analysen, Validierungen und operative Empfehlungen“ in den APs 1, 2, 3 und 4 bearbeitet. Im Zentrum des Handlungsfeldes steht die Betrachtung der operativen Datenpraxis in wissenschaftlichen Einrichtungen und deren Beziehung mit Publikationsdienstleistern sowie im Kontext der Forschungsinformationen mit dem Fokus auf Reporting und Rankings.

Das Handlungsfeld B „Synopsis für strategische Empfehlungen“, das zeitlich auf das Handlungsfeld A folgt, wird im AP 5 bearbeitet und leitet aus den Ergebnissen der APs 1, 2, 3 und 4 strategische Empfehlungen ab.

Parallel zu den Handlungsfeldern A und B widmet sich das Handlungsfeld C unter dem Titel „Transfer und Reflexion“ der Vermittlung der erzielten Erkenntnisse und der Netzwerkbildung. Die Bearbeitung dieses Handlungsfeldes wird in den APs 6, 7 und 8 umgesetzt. In dem Handlungsfeld D „Zentrale Aufgaben“, dem AP 9 zugeordnet ist, werden das Projektmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes sichergestellt.

Das Projekt bietet eine Unterstützungsstruktur für Professionals in wissenschaftlichen Bibliotheken, die insbesondere in den Bereichen Bestandsmanagement, digitales Publizieren und Forschungsinformationen tätig sind. Darüber hinaus werden die Professionals in der Administration wissenschaftlicher Einrichtungen adressiert. Hier fokussiert das Projekt die Forschungsreferent:innen sowie Referent:innen im Bereich Drittmittel. Über den Dialog mit der operativen Ebene hinaus bereitet das Projekt Erkenntnisse für die Managementebene auf. Durch diese duale Strategie wird die Strukturbildung der OA-Transformation gefördert, in dem über die operative Etablierung von Prozessen und Verfahren zur Gestaltung der OA-Transformation hinaus die strategische Ebene mit zielgruppenspezifischen Empfehlungen angesprochen wird, die sich aus der Betrachtung der operativen Ebene ergeben. Diesem Ansatz folgend wird ein nationaler Beitrag zur Förderung der souveränen Datenpraxis zur Gestaltung der OA-Transformation geleistet.

Im Folgenden werden die APs im Einzelnen beschrieben.

AP 1 Institutionelle Ebene

Ziel des AP 1 ist die Erhebung, Analyse und Dokumentation von Anforderungen an Datenanalysen rund um die OA-Transformation aus der institutionellen Praxis wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Ergebnisse des AP 1 werden in einem Report veröffentlicht und in Empfehlungen formuliert.

Grundlage für das Gesamtvorhaben ist eine Bestandsaufnahme, die das Thema, die Akteure und das Zusammenspiel von Aspekten der Datenanalysen zur Gestaltung der OA-Transformation eruiert und dokumentiert. Hierzu wird ein zielgruppenspezifischer Blick auf Professionals eingenommen, die sich auf Basis von Publikations- und Kostendaten mit der OA-Transformation in operativen und strategischen Bereichen wissenschaftlicher Einrichtungen befassen. Im Fokus steht dabei das Personal in Administration und Bibliothek an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen. Dies sind u.a. Professionals in den Bereichen Digitales Publizieren, OA, Erwerbung und Bestandsentwicklung, Forschungsinformation sowie Forschungsförderung.

Auf Basis einer Stakeholder-Analyse (T1.1) wird der Informationsbedarf, der Umgang mit Datenquellen sowie die Interdependenz rund um Datenanalysen im Kontext der OA-Transformation an wissenschaftlichen Einrichtungen erhoben (T1.2). Hierbei wird auch das Potenzial der sich im Aufbau befindlichen Monitoringsysteme zu Open Science betrachtet. Mit der so erzielten Bestandsaufnahme (T1.3), die die spezifischen Praktiken im Umgang mit Daten zu OA und zukünftigen Anforderungen der Agierenden betrachtet, wird die Grundlage für Empfehlungen zum Thema geschaffen (AP 5). Das AP 1 gliedert sich in folgende Tasks (T):

T1.1 Stakeholderanalyse:

Methodisch wird, ausgehend von einem Desk Research, der Dialog mit relevanten Akteuren aufgenommen (u.a. AG Wissenschaftliches Publikationssystem, DBV Kommission Erwerbung und Bestandsentwicklung, DINI AG E-Pub, DINI AG FIS, ESAC, Forum 13+, GASCO, Kompetenzzentrum Bibliometrie, Netzwerk Forschungs- und Transfermanagement - FORTRAMA, Netzwerk Wissenschaftsmanagement, Open Access Monitor, openCost).

Hierbei soll explizit über die bibliothekarisch geprägten Foren hinaus auch die Landschaft der EU-, Forschungs-, und Transferreferent:innen adressiert werden. Eine enge und bereits angestoßene Zusammenarbeit ergibt sich im Bereich der Kostendaten mit dem DFG-Projekt openCost und im Bereich der Publikationsdaten mit dem Open Access Monitor und dem DFG-Projekt Transform2Open.⁴ Die Stakeholderanalyse bietet den Ausgangspunkt für die Identifikation der Datenpraxis (T1.2).

⁴Zu den Kooperationen siehe auch die Letters of Support im Anhang C.

Die Ergebnisse der Stakeholderanalyse sind auch Grundlage für Arbeiten im AP 7, in dem Netzwerke zu spezifischen Fragestellungen der Datenarbeit für die OA-Transformation organisiert werden.

T1.2 Identifikation der Datenpraxis:

Mit Hilfe qualitativer Forschungsmethoden werden die identifizierten Stakeholder (T1.1) zu (a) ihrer aktuellen Datenpraxis und (b) zu zukünftigen Anforderungen an Datenquellen und Analyseverfahren befragt. Dabei werden auch Charakteristiken von möglichen Berufsprofilen im Bereich Scholarly Communication Analytics beleuchtet.

T1.3 Dokumentation der Datenpraxis:

Aufbauend auf T1.1 und T1.2 werden die Ergebnisse der Erhebung dokumentiert und aufbereitet. Zusätzlich wird die Datenpraxis rund um OA im europäischen Ausland beleuchtet und somit mögliche Best Practices in Europa dokumentiert (insbesondere: Niederlande, Österreich, Schweiz, Schweden und UK). Die Ergebnisse von T1.1 und T1.2 werden in einem Report dokumentiert. Dieser Report wird in einem Webinar vorgestellt und durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (T9.3) begleitet.

T1.4 Formulierung von Empfehlungen:

Auf Basis der Stakeholderanalyse und der damit identifizierten Datenpraxis werden Empfehlungen an eine wissenschaftsgeleitete Datenpraxis zur Gestaltung der OA-Transformation entwickelt und formuliert. Anliegen ist es, so einen Impuls für die zukünftige Datenpraxis zu geben und Desiderate (z. B. Quellen, Standards, Infrastrukturen und Monitoringinstrumente) zu adressieren. Dabei werden auch internationale Entwicklungen auf den Umgang mit Kosten- und Publikationsdaten in den Blick genommen (z. B. die Sicherstellung der Compliance zur Anforderungen der Forschungsförderung). Diese operativ geprägten Empfehlungen adressieren zum einen die identifizierten Akteure in wissenschaftlichen Einrichtungen und zum anderen deren operative Datenpraxis. Diese Empfehlungen werden in der ersten Version als Requests for Comments (RFC) publiziert. Anliegen ist es, eine breite Diskussion der Empfehlungen, auch über identifizierte Stakeholder hinaus, anzuregen. Die RFC-Phase wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (T9.3) kommuniziert.

T1.5 Diskussion von Empfehlungen (inkl. Workshop):

Begleitend zu dem RFC-Prozess werden die Empfehlungen in einem Workshop vorgestellt und in dialogischen Formaten mit identifizierten Stakeholdern (T1.2) diskutiert. Anliegen ist es, die entwickelten Empfehlungen breit zu beraten und so auch mögliche Desiderate der Empfehlungen zu identifizieren. Dieser Prozess dient auch dazu, die Umsetzbarkeit der Empfehlungen zu diskutieren.

T1.6 Veröffentlichung der Empfehlungen:

Auf Basis der Rückmeldungen auf den RFC-Prozesse und die Erkenntnisse des Workshops werden die Empfehlungen dann weiterentwickelt und anschließend veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird durch eine aktive Kommunikationsarbeit begleitet (T9.3).

AP 2 Verlagsverträge

Ziel des AP 2 ist es, Verlagsverträge bezogen auf offene Metadaten und datenanalytische Forschungsservices zu analysieren und Best Practices zu identifizieren. Ergebnis sind eine Bestandsaufnahme bezogen auf deutsche Transformationsverträge und eine Handlungsempfehlung.

OA-Transformationsverträge sind in Bezug auf offene Metadaten trotz Standardisierungsinitiativen wie ESAC heterogen gestaltet (Borrego, Anglada und Abadal, 2021; Marques, Woutersen-Windhower und Tuuliniemi, 2019; Jahn, Matthias und Laakso, 2021). Zugleich bieten Verlage unterschiedlich ausgeprägte Metadaten- und Forschungsservices zusätzlich zur OA-Stellung der Artikel und der zentralen Rechnungslegung an. Ziel des AP ist es, Verlagsverträge bezogen auf offene Metadaten und datenanalytische Forschungsservices zu analysieren und Best Practices zu identifizieren. Dadurch soll der Wettbewerb zwischen den Verlagen befördert werden. Das AP 2 gliedert sich in folgende Tasks:

T2.1 Bestandsaufnahme:

Auf Grundlage des ESAC Registry werden die Transformationsverträge der wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und deren Konsortien einer Inhaltsanalyse unterzogen, wobei der Schwerpunkt auf den Aspekten Offene Metadaten und Forschungsservices liegt. Es sollen dabei nicht nur aktuelle Verträge, sondern auch

vergangene Verträge untersucht werden, um Entwicklungslinien nachzuzeichnen. Ergebnis ist ein öffentlich zugänglicher Report, welcher in Form einer Fachpublikation erweitert werden soll.

T2.2 Abdeckungsanalyse: Werden Vertragsinhalte bezogen auf offene Metadaten verlagsseitig umgesetzt? Zur Beantwortung der Frage werden diesbezügliche Vertragsinhalte operationalisiert und mit dem Datenpool der DOI-Registrierungsagentur Crossref abgeglichen. Die SUB Göttingen bereitet zu diesem Zwecke die monatlichen Metadaten-snapshots für die Big Data Analytics Umgebung Google BigQuery⁵ gemeinsam mit Zeitschriftentitel-listen der OA-Transformationsverträge (aus dem Journal Checker Tool und Open Access Monitor) auf, welche für die Analyse herangezogen werden. Zum Nachzeichnen von Entwicklungen stehen zudem historische Daten-snapshots zur Verfügung.

T2.3 Empfehlungen:

Basierend auf Inhalts- und Abdeckungsanalyse werden verlagsbezogene Empfehlungen erstellt und der konsortialen Verhandlungsführung über das Forum 13+ und die German, Austrian and Swiss Consortia Organisation (GASCO) zur Verfügung gestellt.

AP 3 Open Access in institutionellen Rankings

Ziel des AP 3 ist es, OA als Bewertungsdimension von Institutionsrankings kritisch zu begleiten. Zu diesem Zweck sollen auf Grundlage einer Bestandsaufnahme von Institutionsrankings Interpretations- und Interventionshilfen für Leitungen wissenschaftlicher Einrichtungen erstellt werden. Zudem werden datenanalytische Hilfestellungen entwickelt und veröffentlicht, mit denen Einrichtungen und Konsortien ein Benchmarking auf Basis von Daten aus Hochschulrankings durchführen können.

Institutionelle Rankings genießen eine hohe Aufmerksamkeit bei wissenschaftspolitischen Entscheidungsträgern und in der Öffentlichkeit, weil es ihnen gelingt, wissenschaftliche Einrichtungen allgemeinverständlich und übersichtlich miteinander zu vergleichen. Trotz vielzähliger Kritikpunkte lassen sich daher Rankings als ein Maßstab der Wahrnehmung wissenschaftlicher Einrichtungen nicht ignorieren und spielen eine entsprechende Rolle beim institutionellen Informationsmanagement.

Das AP 3 berücksichtigt, dass OA verstärkt als Vergleichsdimension in Rankings auftaucht, etwa im Leiden Ranking des CWTS, dem COKI Open Access Dashboard und dem Scimago Institutions Ranking.⁶ Ziel des AP ist es, Einrichtungen bei der Rankingpflege zu unterstützen. Das AP 3 gliedert sich in folgende Tasks:

T3.1 Bestandsaufnahme Verfahren und Daten von Rankings mit Open Access als Vergleichsdimension:

Das AP soll institutionelle Rankings mit der Vergleichsdimension OA erheben und einer Methodenkritik unterziehen, insbesondere bezüglich Datenquellen, der Vergleichbarkeit der Ergebnisse sowie möglichen disziplinären und geographischen Verzerrungen. Zudem soll die Bestandsaufnahme erheben, inwieweit sich Einrichtungen an der sie betreffenden Datenerhebung der Rankinganbieter beteiligen können.

T3.2 Interpretations- und Interventionshilfen:

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme entstehen Interpretations- und Interventionshilfen für operativ tätige Professionals im Informationsmanagement einer Einrichtung. Interventionen können beispielsweise die Erweiterung bestehender Strategien zum Umgang mit Rankings in der Einrichtung sein. Die Interpretations- und Interventionshilfen sollten zum einen Forschende dafür sensibilisieren, dass OA als Vergleichsdimension an Bedeutung gewonnen hat und wie sie diese Entwicklung in ihrer Publikationspraxis berücksichtigen können. Die Erstellung der Interpretations- und Interventionshilfen erfolgt in Form eines „living documents“, an dem sich Dritte beteiligen können. Die Aufgabe umfasst daher auch die Voraberstellung redaktioneller Hinweise und die Moderation von Beiträgen.

⁵https://subgoe.github.io/scholcomm_analytics/data.html (Zugriff: 2024-01-22)

⁶Leiden Ranking, <https://www.leidenranking.com>; COKI Open Access Dashboard, <https://open.coki.ac>; Scimago Institutions Ranking, <https://www.scimagoir.com/> und <https://www.scimagoir.com/methodology.php> (Zugriff: 2024-01-22)

AP 4 Open-Access-Reporting

Ziel des AP 4 ist, einen Beitrag zur Verbesserung der Datenqualität zu leisten und die Standardisierung von Daten und Berichten zur OA-Transformation zu fördern. Als Ergebnis des AP 4 wird der Vorschlag eines Standards der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zum OA-Reporting im Rahmen eines Beurteilungsprozesses weiterentwickelt.

In der Digital-Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) heißt es: „Bis zum Jahr 2025 werden 70 Prozent aller neu erscheinenden wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland ausschließlich oder zusätzlich im Wege des Open Access veröffentlicht.“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019, S. 37) Über diese nationale OA-Zielmarke hinaus haben einzelne Bundesländer spezifische OA-Zielmarken definiert. Im „Monitoring-Bericht 2019“ des Paktes für Forschung und Innovation (PFI) der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) betonen Bund und Länder die Notwendigkeit „durchgängige und vergleichbare Erhebungen zu Open-Access-Publikationen“ (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, 2019, S. 16) zu etablieren. In einem 2022 veröffentlichten Diskussionspapier der AG Wissenschaftliches Publikationssystem in der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz wird ein erster Vorschlag für eine gemeinsame Indikatorik zu OA für Deutschland formuliert (Deinzer et al., 2022). Problem dieses Vorschlags ist, dass er bisher nicht über die AG hinaus diskutiert wurde. Das AP 4 setzt auf dieser Arbeit - an der ein Antragsteller als Leiter der zuständigen Task Group der AG Wissenschaftliches Publikationssystem beteiligt war - auf und organisiert auf Basis des Diskussionspapiers einen Dialog zur Weiterentwicklung dieses Vorschlags. Ziel ist es, einen nationalen Standard zur Definition von OA für das Reporting und eine damit verbundene Erhebungspraxis. Das AP 4 gliedert sich in folgende Tasks:

T4.1 Workshop OA-Reporting:

In einem Workshop (u. a. gemeinsam mit den Projekten indi:oa, Open Access Monitor und Transform2Open) werden Szenarien der Weiterentwicklung und Anwendung der vorgeschlagenen Indikatoren und der damit verbundenen Erhebungspraxis entwickelt. Ziel ist es, zu erörtern und einen Prozess der Weiterentwicklung abzustimmen. Idee ist, im Anschluss des Workshops, im Rahmen des Projektes ein Netzwerk zum Thema OA-Reporting zu initiieren (T7.1) und in diesem dann die Weiterentwicklung des Vorschlags zu organisieren. Als Ergebnis dieses Dialogprozesses soll ein gemeinsamer Standard für das OA-Reporting erarbeitet werden (T4.2 und T4.3).

T4.2 Weiterentwicklung eines Standards zu OA-Reporting:

Auf Basis der Ergebnisse des Workshops (T4.1) und der Arbeiten in dem Netzwerk (T7.1) wird ein Entwurf des Standards als RFC-Version publiziert. Diese Veröffentlichung und der damit verbundene RFC-Prozess wird durch die Öffentlichkeitsarbeit (T9.3) begleitet. U. a. wird ein Webinar zur Vorstellung des Entwurfs organisiert.

T4.3 Veröffentlichung des Standards:

Als Ergebnis des Beurteilungsprozesses (T4.1 und T4.2) wird der Entwurf des Standards überarbeitet und abschließend publiziert. Zur Veröffentlichung der überarbeiteten Version werden diverse Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt (T9.3).

AP 5 Synopse

Ziel des AP 5 ist die Synopse der Ergebnisse aus den APs 1, 2, 3 und 4 in einer strategischen Empfehlung zur Datenpraxis zur Gestaltung der OA-Transformation.

Voraussetzung für die Gestaltung der OA-Transformation ist ein gemeinsames Verständnis einer wissenschaftsgeleiteten Datenpraxis. Diese Praxis umfasst den Umgang mit Daten in wissenschaftlichen Einrichtungen im Allgemeinen (AP 1), die Analyse und Bewertung von Daten im Rahmen von Verlagsverträgen (AP 2), den Umgang mit Daten zu OA im institutionellen Rankings (AP 3) sowie die Erhebung von Daten zu OA für das Reporting (AP 4). Entsprechend des Anliegens der Sicherung von Datensouveränität in der Wissenschaft wird auf Basis der Erkenntnisse in den APs 1, 2, 3 und 4 im AP 5 eine Synopse erstellt. Auf Grundlage dieser Synopse (T5.1) werden Empfehlungen formuliert (T5.2). Anliegen ist es, die Erkenntnisse der vorhergehenden APs zusammenzuführen und deren strategische Dimension herauszuarbeiten.

Als Ergebnis werden zusammenfassende Empfehlungen veröffentlicht (T5.3), die sich an Entscheider:innen in Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Förderorganisationen und der Wissenschaftspolitik wenden. Von besonderer Bedeutung ist hier der integrative Blick, der die Arbeiten im Projekt zusammenfasst

und die Interaktionen zwischen den APs herausstellt. Hierbei werden auch aktuelle wissenschaftspolitische Empfehlungen (z. B. von Allianz, EU, UNESCO, WR, Science Europe) in Beziehung zu den Ergebnissen der vorhergehenden APs gesetzt. Somit wirkt dieses AP als Impuls für die zukünftige Gestaltung der OA-Transformation. Das AP 5 gliedert sich in folgende Tasks:

T5.1 Zusammenführung der Ergebnisse aus den APs 1, 2, 3 und 4:

Die Ergebnisse der APs 1, 2, 3 und 4 werden gesichtet und zusammengeführt. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Synopse liegt auf der Betrachtung der Interaktion zwischen den bereits formulierten operativen Empfehlungen in den vorhergehenden APs.

T5.2 Formulierung einer strategischen Empfehlung:

Als Resultat der Synopse (T5.1) werden strategische Empfehlungen entwickelt. Diese Empfehlungen adressieren Entscheider:innen an Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Förderorganisationen und in der Wissenschaftspolitik. Im Kern steht dabei das Anliegen, die Datensouveränität in der Wissenschaft zu fördern und einen offenen und verantwortungsvollen Umgang mit Daten zur Gestaltung der OA-Transformation zu fördern.

T5.3 Kommunikation der strategischen Empfehlung:

Die strategischen Empfehlungen (T5.2) werden in einem Webinar vorgestellt. Bei der Einladungspraxis ist angestrebt, die Leitungsebenen zu adressieren. Hierbei sollen die Kontakte in der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ und in DEAL genutzt werden. Zur Veröffentlichung der Empfehlungen werden diverse Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt (T9.3).

AP 6 Trainings

Ziel des AP 6 ist es, offene Trainingsmaterialien zur Verwendung offener Datenquellen und Werkzeuge in Form eines Carpentry Moduls partizipativ zu entwickeln und zu erproben. Die Arbeitsplanung orientiert sich am Lebenszyklus der Carpentries Lessons und umfasst die Ausschreibung zur Teamarbeit, Erstellung der Kursmaterialien, Erprobung und Revisionsphase.

Die Carpentries (bestehend aus Data, Library und Software Carpentry)⁷ sind eine Methode, in grundlegende Datenkompetenzen einzuführen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem gemeinschaftlichen Erlernen IT-gestützter Verfahren zur Lösung praktischer Probleme. In Deutschland unterstützen sowohl bibliothekarische Fachverbände als auch wissenschaftliche Einrichtungen die

Carpentries-Community über eine Mitgliedschaft. So ist die SUB Göttingen seit 2019 Mitglied und bildet am Campus Göttingen jährlich bis zu fünf Instrukto:innen aus und organisiert regelmäßig Carpentries Workshops, die in erster Linie Nachwuchswissenschaftler:innen und Bibliothekar:innen adressieren.

Ziel des AP ist es, Trainings mit spezifischem Fokus auf die Datenpraxis zur Gestaltung der OA-Transformation als Teil von Library Carpentry zu entwerfen, zu testen und iterativ weiterzuentwickeln. Die Zielgruppe umfasst Professionals des Bereichs OA-Transformation und Forschungsadministration. Innerhalb eines Carpentry-Trainings lassen sich nicht sämtliche datenanalytische Aspekte abdecken. Vielmehr geht es darum, offene und wissenschaftsnahe Tools und Vorgehensweisen einzuführen und deren Anwendung zu erproben (Wilson et al., 2017). Die Aufgaben des AP orientieren sich an dem Lebenszyklus der Carpentries Lessons⁸ und starten im 2. Projektjahr. Das AP 6 gliedert sich in folgende Tasks:

T6.1 Entwicklung von Trainingsmaterialien im Carpentries Incubator vorschlagen: In einem ersten Schritt wird ein Carpentries-Kurs zur Analyse des OA vorgeschlagen. Das Augenmerk liegt darauf, auf Grundlage der Ergebnisse des Handlungsfeld A, Lernziele zu definieren und Data-Analytics-Tools zu identifizieren. Die Entwicklung soll innerhalb des Community Track⁹ erfolgen. Damit sind Dritte eingeladen, sich an der Curriculum-Entwicklung zu beteiligen.

⁷The Carpentries, <https://carpentries.org> (Zugriff: 2024-01-22)

⁸<https://cdh.carpentries.org/the-lesson-life-cycle.html#where-to-start> (Zugriff: 2024-01-22)

⁹<https://cdh.carpentries.org/the-lesson-life-cycle.html#community-track> (Zugriff: 2024-01-22)

T6.2 Kollaborative Erstellung der Kursmaterialien (Alpha):

Der nächste Schritt beinhaltet die gemeinschaftliche und offene Erstellung der Kursmaterialien. In Übereinstimmung mit dem Carpentries Handbook organisiert das Projekt die Erstellung eines Entwurfs, der innerhalb der Organisationen des Projektkonsortiums getestet wird. Zur Planung des Schreibprozesses nehmen wir im Vorfeld Kontakt zu bereits existierenden Initiativen wie „Managing Open and Reproducible Computational Projects“¹⁰ auf. Die Erstellung der Kursmaterialien erfolgt dabei iterativ, so dass die Materialien schrittweise erweitert und verbessert werden. Ziel ist eine Alpha-Version, welche in der Carpentries-Community bekannt gemacht wird.

T6.3 Field Test:

Nach der Verkündung der Alpha-Version sollen die Trainingsmaterialien in die Breite ausgerollt und an die Carpentries Community übergeben werden. Im Sinne des iterativen Vorgehens organisiert das Projekt drei Carpentries-Workshops, um die Trainingsmaterialien zu testen. In die Revision gehen sowohl das Feedback in Form eines strukturierten Fragebogens der Teilnehmenden als auch Beobachtungen aus den Veranstaltungen ein. Für die Qualitätssicherung nimmt zusätzlich eine Person aus dem Projektkonsortium an den Veranstaltungen teil, ohne selbst zu unterrichten oder als Helfer zu agieren (*peer observation*).

T6.4 Unterstützung der Trainings:

Die Aufgabe umfasst Trainings auf Grundlage der zuvor erstellten und getesteten Trainingsmaterialien durch Dritte. Die Aufgabe ist es, sowohl die Trainings als Lehrende (instructor, helper) durchzuführen als auch sie über die Netzwerke des Projekts bekannt zu machen.

AP 7 Werkzeuge

Ziel des AP ist der Aufbau und Betrieb einer digitalen Werkzeugbox, die über Tools zur Erhebung, Analyse und Visualisierungen von Daten rund um die OA-Transformation informiert.

Zur Erhebung, Analyse und Visualisierung von Daten rund um die OA-Transformation gibt es mittlerweile ein großes Angebot an Werkzeugen. Neben den bereits etablierten Diensten wie dem Hybrid Open Access Dashboard (HOAD), OpenAPC und Open Access Monitor sind dies z. B.:

- API-Clients für den computergestützten Zugriff auf offene Datenquellen (z. B. Clients von rOpenSci¹¹ rund um Publikationsanalysen mit R)
- kostenpflichtige Werkzeuge wie z. B. Unsub, ein Tool für Bibliotheken zur Bewertung von Verlagsangeboten anhand lokaler Nutzungsdaten.
- kostenpflichtige Werkzeuge wie ChronosHub, Oable, OAMetrix und OA Switchboard rund um das APC-Management.
- Dashboards zur Datenvisualisierung wie das COKI Open Access Dashboard, das Charité Open Access Dashboard oder das Hamburg Open Science Dashboard.

Da es bisher keine Übersicht dieser vielfältigen Werkzeuge gibt und es bisher keine systematischen Aus- und Weiterbildungsverfahren im Bereich Scholarly Communication Analytics gibt, soll in AP 5 eine digitale Toolbox aufgebaut werden. Diese informiert über Werkzeuge der Datenarbeit rund um die OA-Transformation. Ausgehend von einer Recherche werden die Werkzeuge durch ein zu entwickelndes Metadatenschema beschrieben. Dieses Schema soll die Auffindbarkeit und Bewertung der Werkzeuge unterstützen. Die so entstehende Toolbox wird auf der Webseite des Projektes präsentiert. Nach Ende des Vorhabens wird die Kuration durch das Helmholtz Open Science Office fortgeführt. Die Toolbox wird in englischer Sprache betrieben. Das AP 7 gliedert sich in folgende Tasks:

T7.1 Recherche:

Es werden Werkzeuge zur Erhebung, Analyse und Visualisierungen von Daten rund um die OA-Transformation recherchiert. Ausgehend von einer initialen Recherche wird diese Arbeit über die Projektlaufzeit iterativ durchgeführt, so dass die digitale Toolbox immer aktuell gehalten wird.

¹⁰<https://carpentries-incubator.github.io/managing-computational-projects/index.html> (Zugriff: 2024-01-22)

¹¹<https://ropensci.org> (Zugriff: 2024-01-22)

T7.2 Metadatenchema und Erschließung:

Um die Auffindbarkeit zu erleichtern und auch die unkomplizierte Bewertung der Tools zu erlauben, wird ein leichtgewichtiges Metadatenchema entwickelt. Dieses soll die zentralen Parameter eines Tools erfassen. Mit diesem werden die recherchierten Tools (T7.1) anschließend erschlossen.

T7.3 Umsetzung und Betrieb einer digitalen Toolbox:

Auf der Webseite des Vorhabens werden, nach der Recherche (T7.1) und der Erschließung (T7.2), die Werkzeuge im Rahmen einer digitalen Toolbox aufbereitet. Auch ein Meldeverfahren zu neuen Tools wird realisiert. Diese Toolbox wird über das Vorhaben hinaus betrieben.

AP 8 Netzwerke

Ziel des AP ist es, Netzwerke zu spezifischen Fragen der Datenarbeit zur OA-Transformation anzustoßen. Im Kern steht dabei der Dialog zu den Themen: Reporting, Verlagsdaten, Bibliometrie sowie Mentoring im Kontext der OA-Transformation. Das Projekt organisiert digitale Workshops für die Netzwerke und bietet eine Organisationsstruktur.

Die Arbeit mit Daten zur OA-Transformation wird häufig von verschiedenen Akteuren in einer wissenschaftlichen Einrichtung umgesetzt. So befassen sich z. B. Professionals wie OA-Beauftragte, Bibliothekar:innen in der Erwerbung und Lizenzierung, Forschungsreferent:innen und Akteur:innen im Bereich der Forschungsförderung mit Aspekten der Datenarbeit rund um OA. Anliegen des APs ist es, den Dialog zu definierten Fragestellungen über Berufsprofile hinaus zu ermöglichen und damit aktiv den inter- und transdisziplinären Diskurs zur Datenarbeit rund um OA zu ermöglichen. Das Projekt initiiert die Netzwerke und organisiert sie mit je drei digitalen Workshops in der Projektlaufzeit. Darüber hinaus wird eine Mailingliste für die Netzwerke organisiert und somit ein Anstoß zur längerfristigen Kooperation gegeben. Zum Projektende wird mit weiteren Stakeholdern, wie z. B. der Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA) eruiert, inwiefern die behandelten Themen in weiteren Gremien und Netzwerken fortgeführt werden können. Das AP 8 gliedert sich in folgende Tasks:

T8.1 Netzwerk OA-Reporting:

Dieses Netzwerk richtet sich an Professionals, die sich mit Erhebungen zum Stand von OA an wissenschaftlichen Einrichtungen befassen. Anliegen ist es, die Standardisierung von Erhebungsverfahren rund um die OA-Transformation zu fördern. Dabei sollen Aspekte wie die Verankerung von OA in der Forschungsinformation (z. B. im Kontext des KDSF – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland) breit diskutiert werden. Neben dem Austausch zu Best Practice sollen auch Arbeiten des Projektes in diesem Netzwerk erörtert werden. Hier ergeben sich auch Anknüpfungspunkte zur Standardisierung des OA-Reportings (AP 4).

T8.2 Netzwerk Verlagsdaten:

Bibliotheken haben bei der Verhandlung und Qualitätssicherung von offenen Verlagsdaten eine Schlüsselrolle inne. Ziel des AP ist es, den Austausch über eine gute Metadatenpraxis zu fördern. U. a. sollen GASCO und das Forum 13+ adressiert werden. Auf Grundlage der derzeitigen Praxis, welche in AP 2 erhoben wird, soll zunächst der Status Quo datenanalytisch aufbereitet und gemeinsam mit Optimierungsmöglichkeiten dem Netzwerk bekannt gemacht werden. Ein Referenzstandard sind die Empfehlungen der ESAC-Initiative, welche im Projektverlauf um Ergebnisse des AP 4 erweitert werden. Als Tools stehen metacheck¹² und hoaddash¹³ zur Verfügung.

¹²<https://subugoe.github.io/metacheck/> (Zugriff: 2024-01-22)

¹³<https://subugoe.github.io/hoaddash/jct.html#open-metadata> (Zugriff: 2024-01-22)

T8.3 Netzwerk OA und Bibliometrie:

Die OA-Transformation ist für die quantitative Wissenschaftsforschung relevant, weil sie eine Erweiterung und Verbesserung der bibliometrischen Datenbasis verspricht. Umgekehrt ergeben sich aus bibliometrischen Studien Erkenntnisse bezogen auf den Abdeckungsgrad und die Qualität offener Bibliometriedaten. Aufgabe ist es, einen Austausch mit der Bibliometrie-Community, insbesondere mit dem Kompetenznetzwerk Bibliometrie, zu initiieren. Dadurch soll zum einen Forschungsbedarf beim Monitoring der OA-Transformation erhoben werden, zum anderen der Transfer von Anforderungen der Wissenschaftscommunity an Verlagsdaten sichergestellt werden. Die SUB Göttingen betreibt als Mitglied des Kompetenznetzwerkes Bibliometrie einen Arbeitsbereich zur Analyse von OA-Nachweisquellen und sichert die Verbindung zwischen den Akteuren der OA-Transformation und der quantitativen Wissenschaftsforschung.

T8.4 Mentoring: Dieser Teil des Vorhabens wird aufgrund administrativer Herausforderungen nicht im Rahmen von OA Datenpraxis umgesetzt.

Die themenbezogene Netzwerkbildung wird durch den Einsatz eines Peer-to-Peer-Mentoring-Programms flankiert. Mentoring als gezielter 1:1-Austausch zwischen erfahrenen Mentor:innen und weniger erfahrenen Mentees in sogenannten Tandems kann eine „Scharnierfunktion“ (Kurbjuhn, 2017) zwischen Personal- und Organisationsentwicklung im Wissenschaftssystem übernehmen. Es initiiert Veränderungsprozesse und kann damit strukturverändernd in Organisationen hineinwirken. Die Teilnehmer:innen werden individuell dabei unterstützt, ihre Stärken auszubauen und diese gezielt im beruflichen Handeln einzusetzen. Das Mentoring ist thematisch an die drei Themenkreise (OA-Reporting, Verlagsdaten, OA und Bibliometrie) angegliedert und wird in zwei Durchgängen mit je ca. sechs Tandems durchgeführt. Die Qualitätssicherung des Mentorings erfolgt über eine strukturierte Einführung, eine Zwischenreflexion sowie eine Abschlussreflexion für Mentor:innen und Mentees, die durch qualifizierte Externe online durchgeführt werden. Zu diesem Zweck soll ein Auftrag über bis zu sechs Arbeitstagen ausgeschrieben und über den Bundesverband Mentoring in der Wissenschaft beworben werden. Wir beabsichtigen eine Laufzeit von einem halben Jahr je Mentoringdurchgang in den Projektjahren 2 und 3.

AP 9 Projektmanagement

Ziel des AP 9 ist die Steuerung des Projekts, die Öffentlichkeitsarbeit und die Evaluation des Projektfortschritts.

Das AP 9 widmet sich dem Projektmanagement. Es stellt die Steuerung des Projektes, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Evaluation des Vorhabens sicher. Das AP 9 gliedert sich in folgende Tasks:

T9.1 Projektsteuerung:

Das Projektvorhaben wird über eine Gruppe, die sich aus den Projektpartner:innen zusammensetzt, gesteuert. In einem vierzehntägigen Turnus werden Videokonferenzen sowie einjährige Projektmeetings zur Steuerung des Projekts abgehalten. Mittels eines Projektwikis (ggf. Confluence), einer Mailingliste sowie eines Open-Source-Instant-Messaging-Dienstes (bspw. Mattermost oder RocketChat) wird die dezentrale Zusammenarbeit unterstützt.

Das Vorhaben wird durch folgende Tasks gegliedert:

AP	Task	Beschreibung
1	T1.1	Stakeholderanalyse
	T1.2	Identifikation der Datenpraxis
	T1.3	Dokumentation der Datenpraxis
	T1.4	Formulierung von Empfehlungen
	T1.5	Diskussion von Empfehlungen (inkl. Workshop)
	T1.6	Veröffentlichung der Empfehlungen
2	T2.1	Bestandsaufnahme
	T2.2	Abdeckungsanalyse
	T2.3	Empfehlungen
3	T3.1	Bestandsaufnahme Verfahren und Daten von Rankings mit Open Access als Vergleichsdimension
	T3.2	Interpretations- und Interventionshilfen
4	T4.1	Workshop OA-Reporting
	T4.2	Weiterentwicklung eines Standards zu OA-Reporting
	T4.3	Veröffentlichung des Standards
5	T5.1	Zusammenführung der Ergebnisse aus den APs 1, 2, 3 und 4
	T5.2	Formulierung einer strategischen Empfehlung
	T5.3	Kommunikation der strategischen Empfehlung
6	T6.1	Entwicklungen von Trainingsmaterialien im Carpentries Incubator vorschlagen
	T6.2	Kollaborative Erstellung der Kursmaterialien (Alpha)
	T6.3	Unterstützung der Trainings
7	T7.1	Recherche
	T7.2	Metadatenschema und Erschließung
	T7.3	Umetzung und Betrieb einer digitalen Toolbox
8	T8.1	Netzwerk OA-Reporting
	T8.2	Netzwerk Verlagsdaten
	T8.3	Netzwerk OA und Bibliometrie
	T8.4	Mentoring
9	T9.1	Projektsteuerung
	T9.2	Monitoring des Projektfortschritts
	T9.3	Öffentlichkeitsarbeit

T9.2 Monitoring des Projektfortschritts:

Quartalsweise sollen Fortschritt und Wirkungsbereich des Projekts durch Erhebung von quantitativen Indikatoren gemessen und überwacht werden. Folgende Indikatoren werden erhoben: Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen des Vorhabens; Anzahl der Vorträge des Vorhabens; Anzahl der Poster des Vorhabens; Anzahl der Publikationen des Vorhabens sowie Anzahl der Beteiligten an den Netzwerken des Vorhabens

T9.3 Öffentlichkeitsarbeit:

Es wird eine Webseite für das Projekt erstellt. Über diese wird der Projektfortschritt kommuniziert. Über Vorträge, Publikationen und Poster wird darüber hinaus über das Projekt und seine Erkenntnisse berichtet. Die Partner:innen werden darüber hinaus ihre Kommunikationsinstrumente und Netzwerke für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen.

Alle im Rahmen des Vorhabens entstandenen Veröffentlichungen werden OA zugänglich gemacht. Ein besonderer Fokus der Öffentlichkeitsarbeit liegt auf der Kooperation mit relevanten Gremien, Projekten und Initiativen.

3 Projekt- und themenbezogenes Literaturverzeichnis

Literatur

- Aspesi, Claudio et al. (2019). *SPARC Landscape Analysis: The Changing Academic Publishing Industry – Implications for Academic Institutions*. preprint. LIS Scholarship Archive. DOI: 10.31229/osf.io/58yhb.
- Barbers, Irene, Franziska Stanzel und Bernhard Mittermaier (2022). „Open Access Monitor Germany: Best Practice in Providing Metrics for Analysis and Decision-Making“. In: *Serials Review* 48 (1–2), S. 1–14. DOI: 10.1080/00987913.2022.2066968.
- Bertelmann, Roland et al. (2022). *Transform2Open. Kostenmonitoring, Kriterien, Kompetenzen und Prozesse der Open-Access-Transformation*. Helmholtz Open Science Office. DOI: 10.48440/OS.HELMHOLTZ.054.
- Boltze, Julia et al. (2022). „DeepGreen: Eine Infrastruktur für die Open-Access-Transformation“. In: *o-bib* 9.1, S. 1–13. DOI: 10.5282/0-BIB/5764.
- Borrego, Àngel, Lluís Anglada und Ernest Abadal (2021). „Transformative agreements: Do they pave the way to open access?“ In: *Learned Publishing* 34.2, S. 216–232. DOI: 10.1002/leap.1347.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019). *Digitale Zukunft: Lernen. Forschen. Wissen. Die Digitalstrategie des BMBF*. URL: https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/bmbf_digitalstrategie.pdf (besucht am 22.01.2024).
- Coalition S (2024). *Plan S Principles*. URL: https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/ (besucht am 22.01.2024).
- Deinzer, Gernot et al. (2022). *Open-Access-Reporting – Kriterien und Erhebungspraxis. Diskussionspapier der AG Wissenschaftliches Publikationssystem in der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen*. Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. DOI: 10.48440/ALLIANZ0A.047.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft | AG Publikationswesen (2022). *Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung*. DOI: 10.5281/ZENODO.6538163.
- DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken Und Informationssysteme (2021). *Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft*. DOI: 10.5281/ZENODO.5900759.
- Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Hrsg. (2019). *Pakt für Forschung und Innovation / Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, GWK. 2019, Band 2*. Materialien der GWK Heft 63, Band 2. Bonn: Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK).
- Helmholtz-Gemeinschaft (2022). *Helmholtz Open Science Policy. Version 1.0. In der 119. Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft am 20.-21. September 2022 beschlossen*. DOI: 10.48440/OS.HELMHOLTZ.055.
- Jahn, Najko (2020). *Data Analytics für wissenschaftliche Information: Anwendungsgebiete und Lernwege*. DOI: 10.5446/36462.
- Jahn, Najko, Lisa Matthias und Mikael Laakso (2021). „Toward transparency of hybrid open access through publisher-provided metadata: An article-level study of Elsevier“. In: *Journal of the Association for Information Science and Technology* 73.1, S. 104–118. DOI: 10.1002/asi.24549.
- Kurbjuhn, Carmen (2017). „Mentoring als ein Schlüssel zur Veränderung?“ In: *Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft*. Hrsg. von Renate Petersen et al. Wiesbaden: Springer, S. 433–443. DOI: 10.1007/978-3-658-14268-1_35.
- LIBER Europe (2024). *Four Urgent Recommendations for Open Access Negotiations with Publishers*. LIBER Europe. URL: <https://libereurope.eu/article/four-urgent-recommendations-for-open-access-negotiations-with-publishers/> (besucht am 22.01.2024).
- Marques, Mafalda, Saskia Woutersen-Windhouver und Arja Tuuliniemi (2019). „Monitoring agreements with open access elements: why article-level metadata are important“. In: *Insights the UKSG journal* 32, S. 35. DOI: 10.1629/uksg.489.
- Pampel, Heinz (2021). *Strategische und operative Handlungsoptionen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Gestaltung der Open-Access-Transformation*. DOI: 10.18452/22946.
- Pampel, Heinz und Dorothea Strecker (2020). *Wissenschaftliche Fachgesellschaften und Open Access in Deutschland. Bericht*. Helmholtz Open Science Office. DOI: 10.2312/OS.HELMHOLTZ.009.
- Philipp, Tobias et al. (2021). *Open Access Monitoring: Guidelines and Recommendations for Research Organizations and Funders*. DOI: 10.5281/ZENODO.4905553.
- Schweighofer, Bianca (2022). „Projekt openCost auf dem 8. Bibliothekskongress 2022“. In: *o-bib* 9.4, S. 1–10. DOI: 10.5282/0-BIB/5862.

- Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ Der Allianz Der Deutschen Wissenschaftsorganisationen et al. (2022). *Empfehlungen für transformative Zeitschriftenverträge mit Publikationsdienstleistern*. DOI: 10.48440/ALLIANZ0A.045.
- Wilson, Greg et al. (2017). „Good enough practices in scientific computing“. In: *PLOS Computational Biology* 13.6, e1005510. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005510.
- Wissenschaftsrat (2022). *Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access*. DOI: 10.57674/FYRC-VB61.